

Détection des crises épileptiques à base d'un système intelligent de classification des signaux EEG

Ibtihel Nouira, Ines Assali et Mohamed Hédi Bedoui

Faculté de Médecine de Monastir, Laboratoire de Technologie et Imagerie Médicale, TIM Universitaire de Monastir

Ibtihelnouira.nouira@gmail.com

Inesassali@gmail.com

medhedi.bedoui@fmm.rnu.tn

Résumé L'objectif de ce travail est de développer un système intelligent de classification des signaux électroencéphalogrammes épileptiques à base de la machine à vecteurs de support. Ce système permet dans un premier temps d'extraire les caractéristiques des signaux électroencéphalogramme qui sont la moyenne, l'énergie, l'écart type et la puissance relative. Dans un deuxième temps, une étude comparative a été effectuée entre différentes fonctions de noyau de la machine à vecteurs de support (linéaire, fonction de base radiale, polynomiale). Cette étude est basée sur des critères de performance qui sont la sensibilité, la spécificité et la précision. Les résultats montrent que la machine à vecteurs de support à base fonction de base radiale a donné une meilleure performance avec une sensibilité de 100%, spécificité de 90.91% et une précision de 95.24%. Enfin, une cartographie spatiotemporelle des signaux électro-encéphalogramme épileptiques est générée.

Mots clés électroencéphalogrammes épileptiques, machine à vecteurs de support, caractéristiques, critères de performance, cartographie spatiotemporelle.

Abstract The objective of this work is to develop an intelligent system for classifying epileptic electroencephalogram signals based on the support vector machine. This system initially allows to extract the characteristics of the electroencephalogram signals which are the mean, the energy, the standard deviation and the relative power. In a second step, a comparative study was carried out between different kernel functions of the support vector machine (linear, radial base function, polynomial). This study is based on performance criteria, which are sensitivity, specificity and precision. The results show that the support vector machine based on radial base function gave a better performance with a sensitivity of 100%, specificity of 90.91% and an accuracy of 95.24%. Finally, a spatiotemporal mapping of the epileptic electroencephalogram signals is generated.

Key words epileptic electroencephalograms, support vector machine, characteristics, performance criteria, spatiotemporal mapping.

1 Introduction

L'épilepsie est l'une des affections neurologiques chroniques les plus fréquentes et touche près de cinquante millions de personnes dans le monde à tout âge. Le nombre croissant de personnes atteintes d'épilepsie suscite une préoccupation mondiale.

Ce nombre peut atteindre environ quatre-vingts personnes par jour [2]. En effet, les crises d'épilepsie sont définies comme des épisodes d'activité neuronale synchrone excessive ou anormale dans le cerveau. Ils sont associés à un état de conscience altéré ou à un dysfonctionnement cérébral récurrent et soudain. L'électroencéphalogramme (EEG) est une technique efficace et non invasive couramment utilisée pour surveiller l'activité cérébrale et le diagnostic de l'épilepsie. Cependant, l'analyse visuelle des signaux cérébraux EEG est un processus fastidieux qui impose un lourd fardeau aux neurologues et affecte leur performance. Il faut plusieurs heures pour analyser une journée d'enregistrement des données d'un patient et elle nécessite parfois des experts hautement qualifiés ; ce qui démontre l'importance d'étudier l'activité cérébrale et l'activité épileptique proprement dite. En effet, ces limitations ont motivé les efforts pour développer et implémenter un système intelligent de détection d'épilepsie. Dans ce contexte, plusieurs travaux sont considérés [4, 12, 13, 11]. Les auteurs dans [13] discutent diverses entropies utilisées (par exemple, Entropie de Kolmogorov - Sinai, entropie approximative, échantillon d'entropie, entropie spectrale...) pour un diagnostic automatisé de l'épilepsie à l'aide des signaux EEG. Ils ont présenté des plages uniques pour diverses entropies utilisées pour différencier les signaux EEG normaux, interictaux et ictaux et les ont également classés en fonction de la capacité de discrimination de trois classes. De plus, les travaux de [14] ont proposé une technique de diagnostic assisté par ordinateur avec un minimum des étapes de pré-traitement qui peuvent classer les trois classes de segments EEG, à savoir normal, interictal, et ictal, en utilisant un petit nombre de caractéristiques non linéaires hautement discriminantes dans des classificateurs simples. Les auteurs ont utilisé des caractéristiques non linéaires basées sur les spectres d'ordre supérieur, deux entropies (l'entropie d'approximation (ApEn) et l'échantillon d'entropie (SampEn)), la dimension fractale et l'exposant Hurst. Après avoir évalué les performances de six classificateurs (Decision Tree, Fuzzy Sugeno Classifier, Gaussian Mixture Model, K-Nearest Neighbor, Support Vector Machine, and Radial Basis Probabilistic Neural Network), ils ont montré que le classificateur flou (Fuzzy Sugeno Classifier) a entraîné une précision de classification de 99,7%. L'objectif principal de ce travail est de proposer un système intelligent à base de la machine à vecteurs de support (SVM) pour la classification des signaux cérébraux EEG épileptiques et non épileptiques afin d'aider les neurologues à détecter les crises d'épilepsie sans passer des heures à l'inspection visuelle et donc réduire le temps requis par un neurologue pour poser un diagnostic hors ligne et d'autre part à améliorer la qualité de vie des patients. De plus, ce système consiste à générer des cartographies des signaux EEG classifiés afin de les présenter d'une façon spatio-temporelle. Ce papier est organisé comme suit : la section 2 décrit le système de classification proposé en représentant la base de données utilisée et les différentes étapes de classification basées sur l'extraction de caractéristiques, implémentation de SVM, la validation du système en utilisant

les critères de performance (sensibilité, spécificité et précision) et la génération de la cartographie. La section 3 présente les différents résultats trouvés.

2 Description complète du système

Le système proposé pour la détection automatique de l'épilepsie à l'aide des signaux cérébraux EEG est illustré à la figure 1. Il est constitué de quatre blocs principaux : (1) Acquisition de données, (2) Extraction de caractéristiques, (3) Classification (4) Génération de la cartographie.

Figure 1 : Schéma fonctionnel du système de classification des signaux EEG.

2.1 Acquisition de données

L'ensemble de données utilisé dans ce travail a été acquis par le centre médical de l'université de Temple, aux États-Unis [1]. Il comprend des enregistrements EEG collectés auprès de soixante-sept sujets. Ces enregistrements proviennent de 33 sujets sains et de 34 patients épileptiques (34 de sexe masculin et 33 de sexe féminin dont l'intervalle d'âge se situe entre 32 et 65 ans). Chaque enregistrement utilisé de ces signaux est de durée d'une minute. Les enregistrements d'EEG ont été obtenus à l'aide d'un système vidéo numérique EEG à 16 canaux avec une fréquence d'échantillonnage de 250 Hz.

2.2 Extraction des caractéristiques des signaux EEG

L'extraction des caractéristiques vise à réduire la complexité des données et à simplifier le processus d'interprétation des signaux EEG. Une analyse dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel a été réalisée. Les caractéristiques du domaine temporel étaient la moyenne \bar{x} , l'écart type σ et l'énergie du signal E_x qui

sont représentées respectivement par les équations (1), (2) et (3).

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$E_x = \sum_n |x(n)|^2$$

Avec x_i est le signal EEG à l'échantillon i , $0 < i \leq n$ et n est le nombre des échantillons du signal EEG.

Les caractéristiques du domaine fréquentiel incluent la puissance relative qui est définie comme la puissance moyenne dans la bande spécifique (delta, theta, alpha, beta et gamma) divisée par la puissance totale. Elle est calculée comme suit [6]:

$$\text{Puissance relative} = \frac{\text{puissance de la bande}}{\text{puissance totale}}$$

Dans ce travail, chaque signal capturé par chaque électrode a été utilisé pour évaluer les caractéristiques statistiques. Ensuite, chaque signal a été divisé en cinq bandes de fréquences, permettant ainsi de calculer cinq valeurs pour la puissance relative. Enfin, les méthodes spectrale et statistique sont appliquées et les caractéristiques ont été extraites pour chaque signal, c'est-à-dire en obtenant pour chaque signal respectivement une valeur pour la moyenne, une valeur pour l'écart type, une valeur pour l'énergie et 5 valeurs pour la puissance relative. Dans ce cas, nous obtenons huit caractéristiques pour chaque signal EEG. Puisque les enregistrements d'EEG sont générés en utilisant 16 électrodes, le nombre final de caractéristiques extraites pour chaque sujet est égal à 128 caractéristiques. Pour le jeu de données expérimenté, nous avons utilisé 67 sujets. En effet, la matrice générée par la phase d'extraction des caractéristiques est une matrice $N \times M$ où N est 67 et M égale à 128. C'est-à-dire, les lignes représentent les signaux EEG et les colonnes représentent les caractéristiques extraites. Par ailleurs, nous avons ajouté une colonne $M + 1$, où nous avons distingué les patients en bonne santé des patients épileptiques en attribuant 1 pour les patients épileptiques et une valeur 0 pour les patients sains.

2.3 Classification

Algorithme de classification Nous avons conçu et mis en œuvre un modèle de classification des signaux EEG basé sur la machine à vecteurs de support (SVM) en tant qu'algorithme de classification. Ce choix est justifié par la capacité de cette

machine à vecteurs de support à traiter de nombreux prédicteurs, la SVM est souvent utilisée dans les applications de classification biomédicale [3]. Afin de classer le jeu de données en fonction du modèle de SVM conçu, il est important de mentionner que les données sont divisées en deux catégories de sorte que le modèle puisse être formé et testé sur différentes données : Un ensemble de formation, appelé aussi ensemble d'entraînement, est utilisé pour entraîner la SVM. De plus, un ensemble de test est utilisé pour évaluer les performances de l'algorithme d'apprentissage. Nous avons utilisé la SVM avec un noyau gaussien. Puisque l'ensemble de données utilisé comprend 67 signaux EEG, nous avons utilisé 70% de données pour l'entraînement et 30% pour les tests. En effet, nous avons choisi la fonction de base radiale (FBR) comme fonction du noyau pour gérer la non-linéarité entre les caractéristiques et les étiquettes de classe. Afin de justifier notre choix du noyau FBR, une étude empirique a été réalisée en faisant varier les noyaux de l'algorithme pour savoir quelle fonction de noyau convient le mieux au notre problème de classification. Pour cela, trois fonctions sont considérées qui sont la fonction linéaire, polynômiale et FBR [9]. Ces fonctions sont caractérisées par la fonction de décision du problème qui est définie par équation (5) [9]:

$$F(x) = \text{sign} \left(\sum_{i=1}^n y_i \alpha_i K(x, x_i) + b \right)$$

Avec : x étant le vecteur à classer et x_i le vecteur d'apprentissage, y_i est le label de classe du vecteur x_i , b est le biais, tel que $b \in \mathcal{R}$, les $\alpha_i \geq 0$ sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes et K est le noyau. Les équation (6), (7) et (8) présentent respectivement les formules de K pour un noyau linéaire, un noyau polynomial et un noyau de fonction de base radiale (RBF):

$$\begin{aligned} K(x, x_i) &= x \cdot x_i \\ K(x, x_i) &= (1 + x \cdot x_i)^d, \quad d \in \mathcal{R} \\ K(x, x_i) &= \exp(-\gamma \|x - x_i\|^2) \end{aligned}$$

avec γ définit la portée de l'influence d'un seul exemple d'apprentissage.

Evaluation des performances Lorsqu'il s'agit d'un algorithme de détection, quatre cas peuvent être rencontrés [11] :

- Vrais positifs (TP): C'est le cas où les crises épileptiques sont détectées par l'approche adoptée et par l'expert.
- Faux négatifs (FN): C'est le cas où les crises épileptiques sont détectées par l'expert et non pas par l'algorithme de détection.
- Faux positifs (FP) : C'est le cas où les crises épileptiques sont détectées par notre approche et non pas par l'expert.

— Vrais négatifs (TN) : C'est le cas où les crises non épileptiques sont détectées par l'approche adoptée et par l'expert.

Cependant, plusieurs métriques de validation sont introduites afin d'évaluer les performances de l'approche proposée.

— Spécificité

C'est une mesure de la capacité du classificateur à prédire correctement les patients sains. La spécificité est calculée par la formule (9) [10]:

$$\text{Spécificité (\%)} = \frac{TN}{TN + FP} \times 100$$

— Sensibilité

Elle est définie comme le rapport entre le nombre des crises correctement détectées et le nombre total de crises. La sensibilité (taux de vrais positifs) représente la capacité du classificateur à détecter les crises et à éviter les détections faussement négatives (Eq. 10) [10] :

$$\text{Sensibilité (\%)} = \frac{TP}{TP + FN} \times 100$$

— Précision

Elle Correspond au rapport entre le nombre de patients correctement classés et le nombre total d'enregistrements. La précision est calculée par l'équation (11) [10] :

$$\text{Précision (\%)} = \frac{TN + TP}{TN + TP + FN + FP} \times 100$$

2.4 Génération de la cartographie

Partant de la connaissance à priori que le cuir chevelu de la tête a l'aspect d'une demi-sphère [5], il nous a paru naturel d'opter pour la génération de la cartographie s'approchant le plus de la géométrie réelle du cuir chevelu.

Soit:

- r le rayon qui est calculé par un processus d'optimisation non linéaire sans contrainte et en utilisant l'algorithme du simplexe de Nelder-Mead [7],
- (X, Y, Z) les coordonnées Cartésiennes d'un point du cuir chevelu,
- (R, θ, ϕ) ses coordonnées sphériques liées par l'équation 12 :

$$\begin{cases} \theta = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right) \\ \varphi = \arctan\left(\frac{\sqrt{X^2+Y^2}}{Z}\right) \end{cases}$$

Les coordonnées Cartésiennes (x, y, z) de la projection de ce point sur la demi-sphère sont obtenues par l'équation 13 :

$$\begin{cases} x = r \cdot \sin(\varphi) \cdot \cos(\theta) \\ y = r \cdot \sin(\varphi) \cdot \sin(\theta) \\ z = r \cdot \cos(\varphi) \end{cases}$$

Après la projection des positions des électrodes sur le modèle calculé de la tête, nous reconstruisons une carte topographique représentante des potentiels du cuir chevelu.

3 Résultats

Cette section se concentre sur l'évaluation des classifications générées par les fonctions de noyau de SVM en utilisant les métriques de validation (spécificité, sensibilité et précision) de 67 sujets (tableau 1).

Tableau 1. Tableau comparatif des performances de « Kernel SVM ».

Noyau	Précision (%)	Sensibilité (%)	Spécificité (%)
Linéaire	90.48	80	100
RBF	95.24	100	90.91
Polynomiale	85.71	70	100

Le tableau 1 montre que l'utilisation du noyau RBF nous a permis d'obtenir les meilleures performances de classification, ce qui affirme que nous avons réussi à sélectionner le noyau le mieux adapté à notre problématique. En effet, la fonction RBF dispose deux paramètres d'optimisation pour la configuration du classifieur SVM qui sont gamma « γ » (Eq.8), et le paramètre de pénalité « C », qui permet d'établir un compromis entre la minimisation de l'erreur d'apprentissage et la maximisation de la marge.

Pour choisir les meilleurs paramètres, nous avons effectué plusieurs tests itératifs en évaluant le résultat de la classification. Afin d'offrir les meilleures performances, nous avons fixé C à 0.91 et γ à 0.1. Dans ce cas, la précision globale de l'algorithme de classification proposé est de 95.24%, la sensibilité atteint 100% tandis que la spécificité est de 90.91%. Les résultats servent à définir une matrice de confusion, utilisée pour calculer quatre paramètres : les vrais positifs (TP), les vrais négatifs (TN), les faux positifs (FP) et les faux négatifs (FN). Dans la figure 2, nous rapportons la matrice de confusion obtenue pour les signaux de test (30% de 67 sujets).

Valeurs actuelles	Positive	TP 10	FN 0
	Négative	FP 1	TN 10
		Positive	Négative
		Valeurs prédites	

Figure 2 : Matrice de confusion du système.

De plus, ces résultats sont très satisfaisants en les comparant à d'autres travaux. En effet, différentes bases de données ont été utilisées dans la littérature pour valider les méthodes de classification des signaux EEG. Par exemple, les auteurs de [15] ont utilisé les signaux EEG du Centre d'épilepsie de l'hôpital universitaire de Fribourg pour la classification en se basant sur la transformée de Hilbert-Huang avec une méthode de seuillage. Les résultats montrent une précision, sensibilité et une spécificité respectivement de 97,75%, 90% et 89,31%. En outre, Samiee a classé les signaux EEG pour la détection des crises d'épilepsie en fonction de la largeur des plus grands motifs binaires locaux de Gabor en utilisant la décomposition rationnelle clairsemée comme caractéristique [8]. La précision de 85,41%, la spécificité de 99,09% et la sensibilité de 70,39% ont été obtenues sur la base de données CHB-MIT Scalp EEG.

Afin de présenter les signaux EEG dans l'espace pour estimer la distribution des activités électriques cérébrales en tous points du cuir chevelu en chaque instant, le système développé permet de générer la cartographie des signaux EEG après la classification des signaux. La représentation du signal EEG sous forme spatio-temporelle consiste à construire un ensemble de cartes cartographiques correspondantes aux intervalles de temps ordonnés pour visualiser la diversité des caractéristiques spatio-temporelles. La figure 3 rapporte un enregistrement EEG réel de trois portions d'une femme de 64 ans présentant des maux de tête, suivie du développement de crises partielles complexes caractérisées par des regards fixes. Détection des crises épilep-

tiques à base d'un système intelligent de classification des signaux EEG

Figure 3 : Cartes cartographiques d'un patient.

4 Conclusion

Dans ce papier, nous avons mis en œuvre une approche d'apprentissage automatique basé sur SVM (avec un noyau gaussien). Comparée aux méthodes de pointe, cette approche permet de discriminer efficacement les activités d'EEG normales et épileptiques. L'approche proposée a donné une sensibilité de 100%, une spécificité de 90.91% et une précision globale de 95.24%. Les résultats expérimentaux démontrent l'efficacité de la méthode proposée dans la détection des crises d'épilepsie. Un autre avantage de ce travail réside dans sa robustesse de générer des cartes cartographiques pour représenter d'une façon spatiotemporelle les signaux épileptiques.

A la suite de recherches futures, nous utiliserons les techniques de calcul intensif et parallèle en utilisant les unités de processeur graphique (GPU) pour accélérer ce système de classification des signaux épileptiques.

Références

1. «Base de données » [En ligne]. Disponible sur <https://www.isip.piconepress.com/projects/tuheeg/downloads>
2. « Épilepsie ». [En ligne]. Disponible sur le site mondial de l'organisation mondiale de la santé : <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy> publié le 8 février 2018.
3. A. Subasi, M.I. Gursoy: EEG signal classification using PCA, ICA, LDA and support vector machines. *Expert Systems with Applications* (2010). <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2010.06.065>.
4. A. Subasi, EEG signal classification using wavelet feature extraction and a mixture of expert model. *Expert Syst. Appl.* 32(4): 1084-1093, 2007 .
5. D. Brunet, M. M. Murray, C.M. Michel. Spatiotemporal Analysis of Multi-channel EEG: CARTOOL. *Comput Intell Neurosci.* Vol 2011, 2011.
6. I. Noura, A. Ben Abdallah, S. Layouni, M. H. Bedoui and M. Dogui. Spectral density variation mapping of cerebral waves by Three-Dimensional interpolation techniques. *International Journal of Imaging Systems and Technology*, Vol. 25: 191-198, September 2015.
7. J.C. Lagarias, J.A. Reeds, M.H. Wright, P.E. Wright, Convergence Properties of the Nelder-Mead Simplex Method in Low Dimensions. *SIAM J. Control Optim.* Vol 9: 112-147, 1998.
8. K. Samiee, P. Kovác, M. Gabbouj, Epileptic seizure detection in long-term EEG records using sparse rational decomposition and local Gabor binary patterns feature extraction. *Knowledge-Based Systems.* Vol 118: 228-240, 2017. doi: 10.1016/j.knosys.2016.11.023.
9. M. Awad, R. Khanna, Support Vector Machines for Classification. Chapter In: *Efficient Learning Machines*. Apress, Berkeley, CA, 2015. DOI https://doi.org/10.1007/978-1-4302-5990-9_3. [10] P. Drotár, J. Mekyska, I. Rektorová, L. Masarová, Z. Smékal , M. Faundez-Zanuy. Decision support framework for Parkinson's disease based on novel handwriting markers. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 23(3):508-516, 2014. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2014.2359997>.
11. R. Bousseta, S. Tayeb, I. El Ouakouak, M. Gharbi, F. Regragui, M.M. Himmi. EEG efficient classification of imagined right and left hand movement using RBF kernel SVM and the joint CWT_PCA. *AI & SOCIETY.* 33(4), 2018. <https://doi.org/10.1007/s00146-017-0749-9>.
12. R. K. Meenakshi and A.K. Singh. Frequency analysis of healthy & epileptic seizure in EEG using fast Fourier transform. *Int J Eng Res Gen Sci*, 2(4): 683-691, 2014.
13. U. R. Acharya, H. Fujita, V.K. Sudarshan, S. Bhat, & J.E.W. Koh. Application of entropies for automated diagnosis of epilepsy using EEG signals: A review. *Knowledge-Based Systems*, 88:85–96, 2015. doi:10.1016/j.knosys.2015.08.004

14. U.R. Acharya, S.V. Sree, P.C.A. Ang, R. Yanti, & J.S. Suri. APPLICATION OF NON-LINEAR AND WAVELET BASED FEATURES FOR THE AUTOMATED IDENTIFICATION OF EPILEPTIC EEG SIGNALS. *International Journal of Neural Systems*, 22(02), 1250002, 2012. doi:10.1142/s0129065712500025.
15. V. Bajaj, R.B. Pachori, Epileptic seizure detection based on the instantaneous area of analytic intrinsic mode functions of EEG signals. *Biomedical Engineering Letters*. 3(1): 17-21, 2013. doi: 10.1007/s13534-013-0084-0.